

TA'LIMDA DATA SCIENCE NI O'RNI VA AHAMIYATI

Sobirjonov Behzod Qahramon o'g'li,
Xursanov Saidakbar Zufarjon o'g'li,
Solijonov Ibrohim Qobiljon o'g'li,
Farg'ona Davlat Universitet talabalari

ANNOTATSIYA Ma'lumotlarni sharhlash ma'lumotlar fanining ta'limdagi eng qimmatli funktsiyalaridan biridir. O'qituvchilar doimiy ravishda ma'lumotlarni olishlariga qaramasdan, agar ularni sharhlash va filtrlash kerak bo'lsa, ular kamdan-kam hollarda foydalanishlari mumkin. Ushbu maqola shu Data Science ni ta'limdagi ahamiyati haqida ma'lumotlar bergan.

Kalit so'zlar: Big Data, Data Science, ma'lumotlar tahlili, kiberxavfsizlik, ta'lim.

ANNOTATION Data interpretation is one of the most valuable functions of data science in education. Despite the fact that teachers constantly receive information, they can rarely use it if they need to be commented and filtered. This article provided information about the ahamiyati in education of the same Data Science.

Keywords: Big Data, Data Science, Data Analysis, cybersecurity, education.

Data Science - bu sanoat bo'ylab ilovalar bilan ma'lumotlarni talqin qilish va modellashtirish usuli. Data Science yoki statistika yoki kompyuter fanlari kabi tegishli dasturlar bo'yicha ilmiy darajaga ega bo'lgan talabalar mehnat bozorida yuqori daromadli martaba o'rinlari uchun ajralib turishi mumkin. Ta'limda Data Sciencening qo'llanilishi ham bir xil. O'qituvchilar vaqtlarini talabalar bilan o'tkazadilar va ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ko'proq vaqt kerak. Biroq, bu ular uchun ma'lumotlar tahlilini muhimroq qiladi. Ma'lumotlar bo'yicha olimlar o'zlarining dasturlash, statistika va kontent ko'nikmalaridan o'qituvchilarga o'z ishlarini yaxshiroq bajarishga yordam beradigan ma'lumotlar modellarini ishlab

chiqish uchun foydalanadilar. Shuningdek, ular o'qituvchilarga ma'lumotlarni chuqurroq tushunishni to'g'ridan-to'g'ri o'rgatadi, shuning uchun ular o'quvchilar natijalariga foyda keltirishi uchun ularni ta'lim sharoitida faol qo'llashlari mumkin.

Xuddi shunday, ta'limdagi Data Science talabalar va xodimlar uchun ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash va tizim bo'ylab foydalanish uchun ma'lumotlarni tashkil etish uchun ishlatiladi. Bu qisman tegishli bo'lmagan yoki xavfli kiruvchi ma'lumotlarni filtrlash orqali to'g'ri ma'lumotlarni to'plashni ta'minlash orqali amalga oshiriladi. Ta'lim - bu juda xilma-xil soha. Muassasalar bo'ylab yuzlab turli bo'limlar kesishgan va mutlaqo boshqa ma'lumotlar omborlari mavjud bo'lib, ularning ba'zilari zarur, boshqalari esa yo'q. Oliy ta'limda bu boshqacha. Ta'lim byurokratiyalari K-12 sinflarida mavjud bo'lib, ular bilan taqqoslanadigan ma'lumotlarga ehtiyoj bor. Ular Data Sciencening qaysi ixtisosliklaridan biri ekanligini va Data Sciencening ta'limda qo'llanilishi uchun markaziy ekanligini aniqlash uchun ushbu ma'lumotlarni ko'rib chiqmoqdalar. Ta'lim bu erda juda ko'p funktsiyalarga ega bo'lgan ko'plab fanlardan biridir. Data Sciencening o'zi barcha holatlarda farq qiladi. Ba'zi ma'lumotlar olimlari ma'lumotlar bazasi arxitekturasini yaratishga ixtisoslashgan bo'lsa, boshqalari o'qituvchilar uchun tushunarli hisobotlarni yaratish uchun ma'lumotlarni sharhlaydi va tahlil qiladi. Internet hayotning barcha sohalarida keng tarqalganligi sababli, kiberxavfsizlik dolzarb mavzuga aylandi. U tobora cheksiz davom etadi. Shuning uchun Mehnat statistikasi buyrosi 2021-2031 yillarda kiberxavfsizlik va kompyuter fanlari bilan bog'liq ish o'rinlari o'sishini bashorat qilmoqda, bu esa bunday ishlarni daromadli va yuqori darajada xavfsiz qiladi. Kompyuterlar yaxshi ishlashi uchun xakerlarning nozik ma'lumotlarni olishi va ulardan foydalanishiga yo'l qo'ymaslik uchun yaxshi kiberxavfsizlik dasturi kerak. Ushbu dasturiy ta'minot, shuningdek, kompyuterga yuklab olingan potentsial tahdidli ma'lumotlarni aniqlashi kerak.

Ma'lumotlar bo'yicha olimlar butun bir tashkilotning kiberxavfsizlik dasturi sifatida ishlashi mumkin, ma'lumotlarni qo'lda saqlaydi va real vaqt rejimida potentsial onlayn tahdidlardan himoya qiladi. Shunday qilib, ta'limdagi Data Science

asosiy hisoblanadi. Bundan tashqari, ma'lumotlar ta'lim sezgilariga ega bo'lgan va ular to'g'ri ishlashi uchun zarur bo'lgan juda nozik ma'lumotlarni, shu jumladan talabalar, professor-o'qituvchilar va xodimlarning shaxsiy va sog'lig'i haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, ta'lim muassasalari o'z ma'lumotlarini himoya qilish va boshqarish uchun dasturiy ta'minotdan ko'ra muhimroq narsaga muhtoj. Ma'lumotlar qanchalik sezgir bo'lsa va muassasa qanchalik katta bo'lsa, Data Sciencega shunchalik zarur bo'ladi. Aynan shuning uchun ma'lumotlar olimlari hukumat, sog'liqni saqlash va moliya sanoati uchun juda muhim. Tashkilot qanchalik katta bo'lsa, u shunchalik ko'p ma'lumot oladi va uzatadi. Har kuni onlayn oladigan ma'lumotlarning aksariyati qimmatroq bo'lishi mumkin. Biroq, vaqt o'tishi bilan bunday ma'lumotlarni yig'ish keraksiz tartibsizlikka olib kelishi mumkin. Ma'lumotlar bo'yicha olimlar foydasiz va zararsiz ma'lumotlarni filtrlash orqali muassasalar tomonidan ma'lumotlar to'planishini nazorat qiladi, shunda tegishli ma'lumotlarga ustunlik beriladi va ularni topish osonroq bo'ladi.

Elektron pochtaga antivirus dasturlari qo'llanilganda ham spamlar o'tib ketishini hech payqaganmisiz?

Ta'limdagi Data Scienceni ko'pchilik talabalar, xodimlar yoki professor-o'qituvchilar elektron pochta xabarlarini kam spam olganida sezilishi mumkin. Buning sababi, ma'lumot olimi ma'lumotlarni filtrlab, spam o'tishining oldini oladi. Shu sababli, Data Scienceda ma'lumotlarni yig'ish ma'lumotlar xavfsizligi bilan bog'liq, chunki ma'lumotlarni to'g'ri to'plash oxir-oqibatda viruslar va zararli dasturlarning kompyuter tizimiga kirishining oldini oladi. Bunday zararli ma'lumotlar o'tib ketganda, bu ma'muriy jarayonlarni sekinlashtiradigan va ba'zan to'g'ri ish haqini kechiktiradigan muassasa miqyosidagi nosozliklarga olib kelishi mumkin. Ma'lumotlarni sharhlash Data Sciencening ta'limdagi eng qimmatli funksiyalaridan biridir. O'qituvchilar doimiy ravishda ma'lumotlarni olishlariga qaramasdan, agar ularni sharhlash va filtrlash kerak bo'lsa, ular kamdan-kam hollarda foydalanishlari mumkin. Biroq, o'qituvchilar undan foydalanishlari kerak. Talabalarning ishlash ko'rsatkichlari bilan bog'liq ma'lumotlarga ega bo'lish

ularga o'qitishga yondashuvlarini shaxsiylashtirishga yordam beradi, AQSh Ta'lim Departamentiga ko'ra, bu baholar, test ballari va o'quvchilarning xatti-harakatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ma'lumotlar bo'yicha olimlar ushbu ma'lumotlardan har bir talabani o'qitishga yondashuvlarni individuallashtiradigan modellarni yaratish uchun foydalanishlari mumkin. Misol uchun, hamma talabalar bir xil o'rgana olmaganligi sababli, sinf oldida doska va PowerPoint yordamida an'anaviy ma'ruza o'tkazish yagona usul bo'la olmaydi. Talabalar bundan ko'ra ko'proq e'tiborga muhtoj. Ta'lim ma'lumotlariga asoslangan tashabbuslar bunday an'anaviy usullarga qaraganda yaxshiroq ishlaydi. Buning sababi shundaki, ular nafaqat o'quvchidan talabaga ta'limni shaxsiylashtirishga, balki ularning rivojlanishi davomida talabalarning o'rganish usullaridagi noyob o'zgarishlarga moslashadi. Oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarni o'qitish amaliyotiga ma'lumotlarni hisobga olgan holda qanday yondashishni o'rgatish uchun ta'limda ma'lumotlar bo'yicha olimlardan ham foydalanishlari mumkin.

Ma'lumot olimidan foydali talqin qilingan ma'lumotlar hisobotlarini olish bir narsadir. Biroq, ma'lumotlarni chuqur tushunish, shuning uchun uni sinfda yoki ma'ruza zalida qo'llash boshqa narsa. Ma'lumotlardan shu tarzda foydalanish uchun o'qituvchilar kamdan-kam hollarda oliy o'quv yurtlari kurslarida o'qiydigan rasmiy tayyorgarlikni talab qiladi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim talabalar natijalarini yaxshilash uchun ma'lumotlardan qanday foydalanishni o'rganishda ma'lumotlar olimlari va o'qituvchilarning hamkorligini talab qiladi. Ko'pgina hollarda, maktablar yaxshi moliyalashtirilmagan yoki o'qituvchilar har bir talabaga birma-bir vaqt berishlari uchun etarli darajada yaxshi xodimlar bilan ta'minlanmagan. Shu sababli, ma'lumotlar bo'yicha olimlar tomonidan foydalaniladigan ma'lumotlar hisobotlari o'qituvchilarga o'zlarining ma'ruzalarini oddiy tinglash yoki doskani o'qishdan ko'ra boshqa o'rganish shakllarini o'z ichiga olishi uchun o'zgartirishga yordam beradi. Barcha holatlarda ta'limdagi Data Science ma'lumotlarni sharhlash mahsulotlaridan katta foyda oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mamasidiqova, I., Husanova, O., Madaminova, A., & Tojimatov, I. (2023). DATA MINING TEXNALOGIYALARI METODLARI VA BOSQICHLARI HAMDA DATA SCIENCE JARAYONLAR. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(3 Part 2), 18-21.
2. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O'QITISH USULLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 191-203.
3. Nurmamatovich, T. I. (2021). RAQAMLI IQTISODIYOTNING GLOBALLASHUV JARAYONIDA IQTISOD TARMOQLARIDA QO'LLANILISHINING ASOSIY YO'NALISHLARI. *НЗ4 Наука и инновации в XXI веке: Материалы Международной*, 291.
4. Tuychievich, B. M., & Nurmamatovich, T. I. (2021). ЖАМИЯТДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ. *НЗ4 Наука и инновации в XXI веке: Материалы Международной*, 189.
5. Kizi, A. Z. I., & Nurmamatovich, T. I. (2021). ZAMONAVIY DASTURLASH FANINI O'QITISHDA PYTHON DASTURLASH VOSITALARI YORDAMIDA AMALIY DASTURLAR YARATISHNING AHAMIYATI. *НЗ4 Наука и инновации в XXI веке: Материалы Международной*, 264.
6. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O'QITISH USULLARI.
7. Usmonov, B., Rakhimov, Q., & Akhmedov, A. (2023, March). The problem of takeoff and landing of a hereditarily deformable aircraft in a turbulent atmosphere. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2612, No. 1, p. 060015). AIP Publishing LLC.
8. Усмонов, Б. Ш., & Рахимов, К. О. (2020). Построение математической модели в прямой и вариационной постановке задачи изгибно-крутильного колебания наследственно-деформируемого крыла самолета. *Проблемы вычислительной и прикладной математики*, (5), 108-119.

9. УСМОНОВ, Б., & РАХИМОВ, К. ПРОБЛЕМЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ. ПРОБЛЕМЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ Учредители: Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных технологий, (4), 50-59.
10. Usmonov, B., & Rakhimov, Q. (2019). Vibration analysis of airfoil on hereditary deformable suspensions. In E3S Web of Conferences (Vol. 97, p. 06006). EDP Sciences.